

**PENGAMATAN TERHADAP PENGARUH PERLAKUAN KIMIA DAN
TERMAL TERHADAP KOAGULASI DAN DENATURASI PROTEIN**

OLEH:

ZAHRA AULIA PUTRI

(2210422017)

LABORATORIUM PENDIDIKAN III

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2023

PENGAMATAN TERHADAP PENGARUH PERLAKUAN KIMIA DAN TERMAL TERHADAP KOAGULASI DAN DENATURASI PROTEIN

I. Prinsip Kerja

Koagulasi dan denaturasi protein dapat terjadi melalui pengaruh khemis (cuka) dan fisis thermis (pemanasan).

II. Metode Praktikum

1.1 Waktu dan Tempat

Praktikum yang berjudul Pengamatan terhadap Pengaruh Perlakuan Kimia dan Termal terhadap Koagulasi dan Denaturasi Protein dilaksanakan pada hari Kamis, 13 April 2023, Pukul 08.00 WIB di Laboratorium *Teaching* III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah gelas, kompor, panci, wadah, gelas ukur, penggaris, dan cawan petri. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu telur ayam, telur itik, telur puyuh, aquades, cuka, alkohol, dan minyak.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Koagulasi dan Denaturasi Protein dengan Perlakuan Khemis

Dipisahkan kuning dan putih telur ayam yang diletakkan pada empat gelas yang berbeda, kemudian diberikan perlakuan yang berbeda tiap masing-masing gelas. Pada gelas pertama ditambahkan 10 mL cuka, gelas kedua ditambahkan 10 mL minyak, gelas ketiga ditambahkan 10 mL alkohol dan gelas keempat ditambahkan 10 mL aquades. Setelah itu diamati yang terjadi pada masing-masing gelas.

2.3.2 Koagulasi dan Denaturasi Protein dengan Pemanasan

Disediakan masing-masing 3 butir telur puyuh, telur ayam, dan telur itik. Kemudian semua telur dipanaskan dalam suhu 100°C dengan waktu yang berbeda-beda. Pada 5 menit pertama diambil masing-masing 1 butir telur puyuh, telur ayam, dan telur itik. Dibelah vertikal lalu diukur diameternya dan diamati tekstur, warna *yolk*, dan putih telurnya. Pada waktu 10 menit diambil masing-masing 1 butir telur puyuh, telur ayam, dan telur itik. Dibelah lalu diamati. Dan seterusnya sampai pemanasan selama 15 menit.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Koagulasi dan Denaturasi Protein dengan Perlakuan Khemis

Bagian Telur	Perlakuan Khusus	Hasil Pengamatan			
		Tekstur	Warna	Penggumpalan	Buih
Putih Telur	Cuka	Encer	Putih	Menggumpal	Sedikit
	Alkohol	Sedikit Kental	Putih	Menggumpal	Banyak
	Air	Encer	Putih Bening	Tidak Menggumpal	Banyak
	Minyak	Encer	Putih Kekuningan	Tidak Menggumpal	Sedikit
Kuning Telur	Cuka	Kental	Kuning Pucat	Tidak Menggumpal	Tidak Berbuih
	Alkohol	Sangat Kental	Kuning Pucat	Tidak Menggumpal	Tidak Berbuih
	Air	Encer	Sama dengan Keadaan Awal	Tidak Menggumpal	Banyak
	Minyak	Encer	Kuning Pucat	Tidak Menggumpal	Sedikit

Keterangan:

Tekstrur: Encer

Sedikit Kental

Kental

Sangat Kental

Penggumpalan: Sedikit Menggumpal

Menggumpal

Tidak Menggumpal

Buih: Banyak

Sedikit

Tidak Berbuih

Tabel 2. Koagulasi dan Denaturasi Protein dengan Pemanasan

Waktu	Jenis Telur	Diameter	Hasil Pengamatan		
			Tekstur	Warna <i>Yolk</i>	Warna Putih Telur
5 Menit	Telur	3 cm	Sedikit	Kuning	Putih
	Ayam		Kental	Pekat	Tulang
	Telur	4 cm	Sedikit	Oren	Putih
	Itik		Kental	Pekat	
	Telur	2 cm	Kental	Kuning	Putih
	Puyuh			Pucat	Keabuan
10 Menit	Telur	3 cm	Sangat	Kuning	Putih
	Ayam		Kental	Pucat	Tulang
	Telur	3,3 cm	Kental	Oren	Putih
	Itik				
	Telur	2,3 cm	Sangat	Kuning	Putih
	Puyuh			Kental	Pucat
15 Menit	Telur	3,4 cm	Sangat	Kuning	Putih
	Ayam		Kental	Pucat	Tulang
	Telur	3,7 cm	Sangat	Oren	Putih
	Itik		Kental	Kekuningan	
	Telur	1,9 cm	Sangat	Kuning	Putih
	Puyuh			Kental	Pucat

3.2 Pembahasan

Denaturasi dapat didefinisikan sebagai perubahan besar dalam struktur alami yang tidak melibatkan perubahan dalam urutan asam amino. Sedangkan koagulasi adalah keadaan dimana protein tidak lagi terdispersi sebagai suatu koloid karena unit ikatan yang terbentuk cukup banyak. Koagulasi pada protein dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu tinggi, pH, dan bahan-bahan kimia (Buckle *et al.*, 2014). Dari praktikum koagulasi dan denaturasi protein dengan perlakuan khemis didapatkan hasil pada tabel 1, pada putih telur yang diberi perlakuan cuka memiliki tekstur yang encer, berwarna putih, terdapat gumpalan dan terdapat sedikit buih. Pada putih telur yang

diberi perlakuan alcohol memiliki tekstur yang sedikit kental, berwarna putih, menggumpal, dan terdapat banyak buih. Pada putih telur yang diberi perlakuan air memiliki tekstur yang encer, berwarna putih bening, tidak terdapat gumpalan, dan terdapat banyak buih. Putih telur yang diberi perlakuan minyak memiliki tekstur encer, berwarna putih kekuningan, tidak menggumpal, dan tidak berbuih.

Penambahan asam ke dalam albumen telur yang telah mengalami penyimpanan terlalu lama dapat menurunkan pH yang ada dalam telur tersebut menjadi lebih stabil. pH yang meningkat pada albumen telur hingga 10,7 selama proses penyimpanan membentuk ikatan kompleks *ovomucin-lysozyme* sehingga albumen telur menjadi lebih encer, sehingga daya busa menjadi lebih rendah. Salah satu fraksi protein albumen telur yaitu globulin mempunyai kemampuan memudahkan terbentuknya busa, sementara kompleks *Ovomucin-lysozyme* yaitu ikatan antara pembentuk stuktur gel albumen telur dengan enzim pelindung protein telur, ovalbumin dan conalbumin mempunyai kemampuan membuat busa stabil. Albumen telur selama pengocokan mengakibatkan ukuran gelembung udara menurun. Pengikatan udara selama pengocokan, busa menjadi stabil dan kemampuan mencair menurun, namun bila pengocokan dilanjutkan busa akan rusak (Thohari *et al.*, 2020). Selain itu, diketahui bahwa beberapa protein putih telur dapat membentuk busa paling baik pada pH sekitar 6,5-9,5 dan ini berbanding terbalik dengan stabilitas buih putih telur (Agustina *et al.*, 2013).

Selanjutnya, pada kuning telur yang diberi perlakuan cuka memiliki tekstur yang kental, berwarna kuning pucat, tidak menggumpal, dan tidak berbuih. Kuning telur yang diberi perlakuan alcohol memiliki tekstur yang sangat kental, berwarna kuning pucat, tidak menggumpal, dan tidak berbuih. Kuning telur yang diberi perlakuan air memiliki tekstur yang encer, warnanya sama dengan keadaan awal, tidak menggumpal, dan berbuih banyak. Kuning telur yang diberi perlakuan minyak memiliki tekstur yang encer, berwarna kuning pucat, tidak menggumpal, dan sedikit berbuih. Masuknya pH yang netral ke kuning telur menyebabkan protein mengalami denaturasi, lama kelamaan akan terbentuk gel (koagulasi). Lebih lanjut dinyatakan bahwa, pH yang netral yang masuk ke dalam kuning telur akan melepas ikatan lipoprotein yaitu kompleks antara lemak dan protein, sehingga lemaknya terpisah dari

protein. Lemak yang terpisah dari protein pada granul akan menyebabkan protein-protein tersebut saling menyatu (Samudera & Malik, 2018).

Pengendapan protein dengan alkohol adalah kompetisi pembentukan ikatan antara protein-air dengan alkohol-air. Alkohol dapat mengendapkan protein karena gugus fungsional dari alkohol lebih kuat mengikat air melalui pembentukan ikatan hidrogen dibandingkan dengan molekul protein sehingga kelarutan protein dalam air berkurang. Alkohol juga mampu merusak ikatan hidrogen di antara gugus amida yang terdapat dalam struktur sekunder protein sehingga protein kehilangan air (terhidratasi) dan akhirnya mengendap (Awan, 2012).

Protein merupakan senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Hal ini disebabkan karena molekulnya mempunyai muatan positif dan negatif. Nilai pH pada saat asam amino tidak memiliki muatan disebut titik isoelektrik. Pada saat titik isoelektrik dicapai, jumlah muatan positif dan negatifnya adalah sama. Bila pH di atas titik isoelektrik, protein akan bermuatan negatif. Sebaliknya bila pH berada di bawah titik isoelektrik, protein akan bermuatan positif. Protein dapat diendapkan pada pH sekitar 4,7, karena stabilitas protein mulai terganggu pada pH 5,3. Dalam kondisi ini dispersi tidak lagi stabil sehingga protein terkoagulasi (Naga *et al.*, 2010).

Setiap jenis protein dalam larutan mempunyai pH tertentu yang disebut titik isoelektrik (TI). Pada pH isoelektrik (pI), molekul protein yang mempunyai muatan positif dan negatif yang sama, sehingga saling menetralkan atau bermuatan nol. Akibatnya protein tidak bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Pada titik isoelektrik, protein akan mengalami pengendapan (koagulasi) paling cepat dan prinsip ini digunakan dalam proses-proses pemisahan atau pemurnian suatu protein (Rais *et al.*, 2017).

Berdasarkan hasil pada tabel 2, telur ayam pada 5 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 3 cm dengan tekstur yang sedikit kental, warna *yolk* kuning pekat, dan warna putih telur bewarna putih tulang. Selanjutnya, telur ayam pada 10 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 3 cm dengan tekstur yang sangat kental, warna *yolk* kuning pucat, dan warna putih telur bewarna putih tulang. Dan yang terakhir, telur ayam pada 15 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 3,4 cm dengan tekstur yang sangat kental, warna *yolk* kuning pucat, dan warna putih telur bewarna putih tulang. Sifat fungsional telur terbagi atas dua yaitu putih telur dan

kuning telur. Sifat fungsional putih telur terdiri atas kemampuan koagulasi, kemampuan daya busa, kontrol kristalisasi pada produk konfeksioneri. Sifat fungsional kuning telur adalah kemampuan mengemulsi dan kontrol warna. Koagulasi pada telur bersifat irreversible atau koagulasi tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemampuan koagulasi dipengaruhi oleh protein putih telur yaitu *ovalbumin*, *conalbumin*, *ovomucoid*, *lysozyme* dan *ovomucin*. Selain oleh jenis protein, koagulasi juga dipengaruhi oleh suhu dan lama pemasakan, media pemasakan dan bahan tambahan pangan. Pada aplikasi bahan pangan yang terkait dengan kemampuan koagulasi adalah telur rebus, telur mata sapi, pembuatan *cake* dan lain-lain (Wulandari & Arief, 2019).

Beberapa faktor yang dapat menghambat, mencegah atau mempercepat, atau menguatkan koagulasi. Faktor yang paling kuat mempengaruhi koagulasi telur ialah suhu pemanasan. Bagian putih telur ayam yang mudah terkoagulasi daripada kuning telur. Bagian putih telur ayam akan berkoagulasi pada suhu pemanasan 62°C, sedangkan kuning telur berkoagulasi pada suhu pemanasan 65°C. Koagulasi telur dapat dipercepat dengan menggunakan pemanasan tinggi yaitu suhu 70-90°C (Kunsah, 2016)

Berdasarkan hasil pada tabel 2, telur itik pada 5 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 4 cm dengan tekstur yang sedikit kental, warna *yolk* oren pekat, dan warna putih telur bewarna putih. Selanjutnya, telur itik pada 10 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 3,3 cm dengan tekstur yang kental, warna *yolk* oren, dan warna putih telur bewarna putih. Terakhir, telur itik pada 15 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 3,7 cm dengan tekstur yang sangat kental, warna *yolk* oren kekuningan, dan warna putih telur bewarna putih. Pemanasan pada telur itik berpengaruh terhadap tekstur pada telur tersebut. Tekstur telur itik juga dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung di dalamnya. Apabila kadar air semakin rendah, menyebabkan terjadinya pepadatan kandungan nutrisi dalam telur sehingga tekstur telur itik menjadi kenyal. Adanya pemanasan menyebabkan koagulasi protein telur, yang mana mengikat makromolekul di dalam fase sol dengan ikatan hidrogen, ikatan disulfide dan ikatan intermolekul yang menyebabkan makromolekul insoluble dalam gel (Kurniati *et al.*, 2020).

Berdasarkan hasil pada tabel 2, telur puyuh pada 5 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 2 cm dengan tekstur yang kental, warna *yolk* kuning pucat, dan warna putih telur bewarna putih keabuan. Selanjutnya, telur puyuh pada 10 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 2,3 cm dengan tekstur yang sangat kental, warna *yolk* kuning pucat, dan warna putih telur bewarna putih keabuan. Terakhir, telur puyuh pada 15 menit pemanasan menghasilkan diameter telur 1,9 cm dengan tekstur yang sangat kental, warna *yolk* kuning pucat, dan warna putih telur bewarna putih keabuan. Perebusan telur dan lama perebusan dapat mempengaruhi warna dan tekstur telur. Adanya perbedaan antara warna albumen dan *yolk* terjadi sejak proses pemadatan telur. Warna albumen yang semula putih kemudian menjadi kental dan padat karena telah terjadi denaturasi protein. Hal serupa juga terjadi pada *yolk*, yaitu setelah proses pemasakan warnanya memudar (menjadi kuning pucat), padahal sebelumnya berwarna kuning cerah dan sangat kental. Kemudian sehubungan dengan bobot telur, nilai susut bobot telur semakin meningkat seiring dengan bertambahnya lama waktu pemasakan. Penyusutan bobot telur disebabkan karena terjadinya penguapan air dan gas dari dalam telur yang keluar melalui pori-pori cangkang telur, lama penyimpanan, proses pemasakan dan pengawetan telur (Fadhlorrohman & Sumarmono, 2022).

Pada dasarnya, suhu pemanasan untuk koagulasi protein adalah berkisar 50-60°C. Jika suhu pemanasan dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan kerusakan atau denaturasi protein. Pemanasan tidak boleh kurang daripada 50-60° C, karena jika suhu di bawah 50-60° C koagulan yang dihasilkan akan lunak dan proteinnya akan sulit untuk dipisahkan. Koagulasi protein akan menyebabkan perubahan struktur protein di mana pada keadaan ketika semua protein sudah menggumpal, maka protein tersebut tidak lagi memiliki struktur sekunder, tersier, dan kuarterner (Naga *et al.*, 2010).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada percobaan koagulasi dan denaturasi protein dengan perlakuan khemis mempengaruhi penggumpalan yang terjadi pada putih telur dan kuning telur, hal ini berhubungan dengan pH yang ada pada putih telur dan kuning telur.
2. Pada percobaan koagulasi dan denaturasi protein dengan pemanasan, yang paling cepat mengalami koagulasi adalah telur puyuh kemudian telur ayam dan yang terakhir telur itik.
3. Faktor yang menyebabkan perbedaan dalam proses koagulasi dengan pemanasan yaitu suhu, luas permukaan telur, lama pemanasan, dan tebal cangkang telur.

4.2 Saran

Saran untuk praktikum ini ke depannya supaya praktikan memperhatikan kelengkapan bahan dan teliti dalam mengamati setiap perubahan yang terjadi supaya hasil yang didapatkan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina *et al.* 2013. Evaluasi sifat putih telur ayam pasteurisasi ditinjau dari pH, kadar air, sifat emulsi dan daya kembang Angel Cake. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 23 (2), 6 - 13.
- Awan. 2012. *Identifikasi Protein Pada Albumin Telur*. Laporan Praktikum, Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Buleleng.
- Buckle *et al.* 2014. *Ilmu Pangan*. Jakarta: UI Press.
- Fadhlurrohman & Sumarmono. 2022. Tekstur, Susut Bobot, Dan Warna Telur Ayam Dan Itik Dengan Lama Perebusan Yang Berbeda. Prosiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan IX : Peluang dan Tantangan Pengembangan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. Banyumas.
- Kunyah, B. 2016. *Analisa Kadar Protein Telur Ayam Kampung (Gallus domesticus) Terhadap Lama Penyimpanan Pada Suhu 12 – 15°C*. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Kurniati *et al.* 2020. Pengaruh Perendaman Dalam Teh Hijau Dan Teh Hitam Terhadap Kadar Air, Kadar Lemak, Kadar Protein, Dan Mutu Hedonik Telur Itik Rebus. *Journal of Nutrition College*, 9(3), 197-201.
- Naga *et al.* 2010. Koagulasi Protein Dari Ekstrak Biji Kecap Dengan Metode Pemanasan. *Jurnal Widya Teknik*, 9(1), 1-11.
- Rais *et al.* 2017. *Analisis Profil Protein Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Berbasis Sds-Page Berdasarkan Variasi Lama Marinasi Dan Konsentrasi Asam Cuka*. Thesis Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Samudera & Malik. 2018. Berbagai Media Pembuatan Telur Asin Terhadap Kualitas Organoleptik. *Al Ulum Sains dan Teknologi*, 4(1), 46-49.
- Thohari *et al.* 2020. Pengaruh Penambahan Asam Asetat Terhadap Sifat Fungsional Albumen Telur Itik. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*, 1(1), 25-33.
- Wulandari & Arief. 2019. Review: Tepung Telur Ayam: Nilai Gizi, Sifat Fungsional dan Manfaat. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 10(2), 62-68.

LAMPIRAN

Gambar 1. Putih Telur Diberi Cuka

Gambar 2. Kuning Telur Diberi Cuka

Gambar 3. Putih Telur Diberi Air

Gambar 4. Kuning Telur Diberi Air

Gambar 5. Putih telur Diberi Alkohol

Gambar 6. Kuning Telur Diberi Alkohol

Gambar 7. Putih Telur Diberi Minyak

Gambar 8. Kuning Telur Diberi Minyak

Gambar 9. Koagulasi Telur 5 Menit

Gambar 10. Koagulasi Telur 10 Menit

Gambar 11, Koagulasi Telur 15 Menit